

DOI: 10.15276/ETR.05.2020.9
 DOI: 10.5281/zenodo.4541318
 UDC: 330.341.1
 JEL: O11, O17, O32

АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ СТРУКТУР

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF VENTURE STRUCTURES

Viktoria O. Terletska, PhD in Economics
 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-9334-2557
 Email: Viktoriia.O.Terletska@lpnu.ua

Anna M. Chushak-Holoborodko, PhD in Economics, Associate Professor
 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-2755-6810

Received 15.10.2020

Терлецька В.О., Чушак-Голобородько А.М. Аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур. Науково-методична стаття.

У статті досліджено і представлено невичерпний перелік показників оцінювання венчурних структур. В графічній формі відображено показники стану та тенденцій розвитку венчурних фондів в Україні, а саме: кількість КУА, КУА з ІСІ в управлінні та кількість сформованих ІСІ (таких, що досягли нормативу мін. обсягу активу) за період 2009-2019 рр.; ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів за типами фондів станом на 31.12.2019 р.; розподіл ІСІ за типами і видами фондів з публічною пропозицією станом на 31.12.2019 р.; розподіл (частку) активів (за вартістю) в управлінні за областями України станом на 31.12.2019 р.; частку усіх ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р.; розподіл (частку) венчурних ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р.; динаміку показників активів ІСІ в управлінні, ВВП, відношення активів ІСІ до активів банків та відношення активів ІСІ до ВВП та інші.

Ключові слова: венчурні структури, венчурний фонд, показники оцінювання, показники стану і динаміки, компанії з управління активами

Terletska V.O., Chushak-Holoborodko A.M. Analysis and evaluation of the development of venture structures. Scientific and methodical article.

The article investigates and presents an inexhaustible list of indicators for assessing venture structures. The graph shows the indicators of the state and trends in the development of venture funds in Ukraine, namely: the number of AMCs, AMCs with CII in management and the number of generated CII (those that have reached the norm of minimum assets) for the period 2009-2019; CII, which reached the standard of the minimum amount of assets by type of funds as of 31.12.2019; distribution of CII by types and kinds of funds with a public offer as of 31.12.2019; distribution (share) of assets (by value) in the management of the regions of Ukraine as of 31.12.2019; the share of all CII (by number) by regions of Ukraine as of December 31, 2019; distribution (share) of venture CII (by number) by regions of Ukraine as of 31.12.2019; dynamics of indicators of CII assets in management, GDP, the ratio of CII assets to bank assets and the ratio of CII assets to GDP and others.

Keywords: venture structures, venture fund, valuation indicators, status and dynamics indicators, asset management companies

Мінливість розвитку національної економіки в умовах невизначеності середовища функціонування призводить до виникнення різноманітних проблем. Однією з важливих є проблема аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур. Зважаючи на вагомий роль поняття «розвиток венчурних структур» та з урахуванням відсутності нормативно усталеної системи показників оцінювання його стану та тенденцій розвитку, постає актуальне завдання - формування узгодженої системи показників оцінювання розвитку венчурних структур, спираючись на результати дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідженням питань оцінювання розвитку венчурних структур займалися такі науковці, як: М.М. Бурмака [1], Т.М. Бурмака [1], В.А. Васюренко [2], Д. Ісаєнко [3], Касьянова [4], С.В. Коваленко-Марченкова [5], Ю. Пинда [6], Р.В. Фещур [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Огляд наукових джерел [1-7], які розкривають підходи до розвитку, методів та інструментів його оцінювання дає змогу стверджувати, що проблема оцінювання розвитку венчурних структур вимагає подальшого опрацювання, а наявні розробки мають рекомендаційний характер, оскільки містять лише окремі аспекти розвитку та дискретні компоненти системи управління розвитком. Вищесказане актуалізує пошук та побудову цілісної системи оцінювання розвитком, що сприятиме його управлінню.

Метою статті є формування узгодженої системи показників оцінювання розвитку венчурних структур, аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур.

Виклад основного матеріалу дослідження

Оскільки розвиток є процесом складним, динамічним та швидкозмінним, складається з багатьох одиничних явищ, процесів і дій, які формуються під впливом різноманітних чинників, як випадкових (стихійних), так і постійних, супроводжується циклічними коливаннями. Тому система показників його оцінювання повинна містити показники динамічних і варіаційних характеристик, які властиві його характеру, стану та тенденціям: мінливості, динамічності та циклічності, які є пріоритетними та домінантними для його характеру.

Система показників – це сукупність ієрархічно організованих, причинно-наслідково взаємопов'язаних, незалежних, несуперечливих між собою показників, які підпорядковані досягненню встановленої головної мети [7].

Огляд наукових джерел [1-6, с.41-45] засвідчує надзвичайно різноманітні підходи до оцінювання розвитку за різними класифікаційними ознаками, а саме:

- за спрямованістю та напрямом формування інформаційної бази – експертні методи та критеріальні;
- за способом відображення кінцевих результатів – графічні методи, математичні методи та логістичні методи;
- за способом проведення оцінки виділяють індикаторні методи, матричні методи.

Проте оцінювання розвитку повинна будуватися на основних принципах комплексного підходу (поєднання різних методів), а саме використання як одиничних показників, так і відносних, а також застосування узагальнюючої (інтегральної) оцінки для формування всеосяжної і багатогранної оцінки.

Доцільно проаналізувати ефективність використання вищезгаданих методів.

Критеріальні методи на основі критеріїв дозволяють визначити спрямованість формування оціночних показників. Враховуючи належність інформаційного забезпечення ці методи є найточнішими з точки зору досягнення мети.

Експертні методи є простим у використанні, не потребують збору повної інформації оскільки базуються на думці досвідчених фахівців. Проте перевага таких методів є водночас й їх недоліком, бо іноді суб'єктивізм експертів може спотворювати результати оцінки.

Графічні методи забезпечують високий рівень сприйняття кінцевих результатів оцінювання, інтерпретованих у графічних об'єктах і можуть слугувати доповненням до інших методів або ж використовуватися з групою інших методів.

Математичні методи підтверджують свою точність, незамінність і достовірність, завдяки чому дозволяють отримати адекватні та достовірні дані про результати діяльності, базуються на факторних моделях оцінки, що полягають у розрахунку інтегрального показника або ж кількох цифрових значень показників, за якими формується остаточна оцінка. Математичні

методи потребують обтяжливих математичних обчислень.

Логістичні методи є алгоритмізованими методами оцінки, які базуються на логічних припущеннях.

Сутність матричних методів полягає у графічному визначенні конкурентної позиції певного об'єкта у матриці конкурентоспроможності за певними параметрами. Кожна вісь матриці у графічній інтерпретації розбивається на декілька рівнів і характеризує один із параметрів конкурентоспроможності або декілька параметрів, об'єднаних інтегральним критерієм їхнього вимірювання. У результаті може бути отримано низку комбінацій, кожна з яких відповідає певній позиції в конкурентній боротьбі [6, с.98]. За даними [4;6, с.81], матричні методи демонструють ефективність використання лише на мікрорівні, проте на рівні галузі вони поступаються індикаторним методам, оскільки призначені для уточнення результатів оцінювання, в той час як індикаторні методи дозволяють врахувати комплексний характер показника. Вищезгадані автори акцентують увагу, що при оцінюванні елементу розвитку підприємств, а саме: потенціалу, мають використовуватися індикаторні методи, які дають змогу забезпечити комплексність проведення оцінювання.

Індикаторні методи оцінки дають можливість інтегрально оцінити показник за його складовими, що дозволяє врахувати комплексний характер показника. Індикаторні методи передбачають обґрунтування системи критеріїв оцінки та індикаторів, які їм відповідають та які можуть розглядатися як ключові показники конкретного елементу. Індикатори елементів розвитку повинні охоплювати найбільш важливі аспекти формування та ефективності використання.

Індикатором виступає сукупність характеристик, що дає змогу у формалізованому вигляді описати стан параметру того чи іншого об'єкта дослідження та розробити рекомендації щодо покращення його функціонування. Кожен індикатор складає на низку показників, що відображають стан об'єкта дослідження. Враховуючи вищесказане стосовно багатогранності поняття «розвиток» та різноманіття існуючих методів, доцільно обрати для оцінювання розвитку венчурної структури використати індикаторний метод, для досягнення мети дослідження – критеріальний, для формування показників оцінки – математичний та експертний, для відображення результатів оцінки – графічний.

Доцільно зазначити, проаналізувати та оцінити деякі показники розвитку венчурних структур в Україні (рис. 1-12).

Кількість компаній з управління активами (КУА), КУА з інститутами спільного інвестування (ІСІ) в управлінні та кількість сформованих ІСІ (таких, що досягли нормативу мін. обсягу активу) за період 2009-2019 рр. представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Кількість КУА, КУА з ІСІ в управлінні та кількість сформованих ІСІ (таких, що досягли нормативу мінімального обсягу активу)

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 1, кількість КУА за період 2009-2019 рр. скоротилася на 87 од., проте, кількість сформованих ІСІ, таких, що досягли нормативу мінімального обсягу активу, зростала за вказаний період на 341 од.

ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів за типами фондів станом на 31.12.2019 р. представлено на рис. 2.

Рисунок 2. ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів за типами фондів станом на 31.12.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 2, венчурні ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів за типами фондів, станом на 31.12.2019 р. склали 91 % від загальної кількості усіх фондів.

Розподіл ІСІ за типами і видами фондів з публічною пропозицією станом на 31.12.2019 р. представлений на рис. 3.

Рисунок 3. Розподіл ІСІ за типами і видами фондів з публічною пропозицією станом на 31.12.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 3, розподіл ІСІ за типами і видами фондів з публічною пропозицією станом на 31.12.2019 р. показав значну частку ІСІ закритих недиверсифікованих фондів (венчурних).

Розподіл (частка) активів (за вартістю) в управлінні за областями України станом на 31.12.2019 р. відображена на рис. 4.

Рисунок 4. Розподіл (частка) активів (за вартістю) в управлінні за областями України станом на 31.12.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 4, найбільша частка активів (за вартістю) в управлінні за областями України станом на 31.12.2019 р. зосереджена у м. Києві та Київській області і становить 80,4 %, найменша – у Запорізькій області – 2,0 %.

Частка усіх ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р. відображена на рис. 5.

Рисунок 5. Розподіл (частка) усіх ІСІ (за кількістю) за областями України

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

За даними рис. 5, найбільша частка усіх ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р. зосереджена у м. Києві та Київській області (72,0%).

Розподіл (частка) венчурних ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р. показана на рис. 6.

Рисунок 6. Розподіл (частка) венчурних ІСІ (за кількістю) за областями України станом на 31.12.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Динаміка показників активів ІСІ в управлінні, ВВП, відношення активів ІСІ до активів банків та

відношення активів ІСІ до ВВП представлено на рис.7

Рисунок 7. Динаміка показників активів ІСІ в управлінні, ВВП, відношення активів ІСІ до активів банків та відношення активів ІСІ до ВВП

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Доцільно проаналізувати також динаміку показника «Вартість чистих активів». Вартість чистих активів - величина, що визначається як

різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ.

Динаміка вартості активів ІСІ за період 2009-2019 рр. представлена на рис. 8.

Рисунок 8. Динаміка вартості активів ІСІ за період 2009-2019 рр.

Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 8, вартість активів ІСІ за період 2009-2019 рр. зростала, кількість сформованих (визнаних) ІСІ також.

Динаміка вартості активів ІСІ за типами фондів за період 01.12.2018-01.12.2019 р. представлена на рис. 9.

Рисунок 9. Динаміка вартості активів ІСІ за типами фондів за період 01.12.2018 р. – 01.12.2019 р.
Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Як видно з рис. 9, вартість активів венчурних ІСІ за період 01.12.2018-01.12.2019 р. зросла на 44392 млн. грн, усіх інших фондів – скоротилася на 2027 млн. грн.

Розподіл активів ІСІ за типами фондів станом на 31.12.2019 р. відображено на рис. 10.

Рисунок 10. Розподіл активів ІСІ за типами фондів станом на 31.12.2019 р.
Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Рисунок 11. Розподіл вартості чистих активів за типами фондів станом на 31.12.2018 р.
Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Рисунок 12. Розподіл вартості чистих активів за типами фондів станом на 31.12.2019 р.
Джерело: складено авторами за матеріалами [8].

Висновки

Запропоновано оцінювати розвиток венчурних структур шляхом формування набору показників стану і динаміки функціонування венчурних структур. Представлена система показників відповідає загальним системоутворюючим вимогам до формування розвитку венчурних

структур, кожний напрям передбачає формування відповідної системи показників, що в результаті дозволить оцінити розвиток венчурної структури. Формування інтегральної оцінки узгодженості розвитку венчурних структур сприятиме отриманню адекватної оцінки збалансованості розвитку.

Abstract

The variability of the development of the national economy in conditions of uncertainty of the operating environment leads to various problems. One of the important problems is the analysis and evaluation of the development of venture structures. Given the important role of the concept of "development of venture structures" and taking into account the lack of a normatively established system of indicators for assessing its condition and development trends, there is an urgent task - the formation of a coherent system for the formation of a coherent system of development.

A review of scientific sources that reveal approaches to development, methods and tools for its evaluation suggests that the problem of evaluating the development of venture structures requires further study, and existing developments are of a recommendatory nature, as they contain only certain aspects of development and discrete components of development management. The above actualizes the search for and construction of a holistic system of development evaluation, which will facilitate its management.

Because development is a complex, dynamic and rapidly changing process, it consists of many individual phenomena, processes and actions that are formed under the influence of various factors, both random (spontaneous) and constant, accompanied by cyclical fluctuations. Therefore, the system of indicators for its evaluation should contain indicators of dynamic and variational characteristics that are inherent in its nature, state and trends: variability, dynamism and cyclicity, which are priority and dominant for its nature.

The system of indicators is a set of hierarchically organized, causally interconnected, independent, consistent indicators that are subject to the achievement of the main goal.

An extremely diverse approach to assessing the development of different classification criteria, namely:
— in the direction and direction of formation of the information base – expert methods and criteria;
— by the way of displaying the final results – graphic methods, mathematical methods and logistic methods;
— according to the method of assessment, there are indicator methods, matrix methods.

However, development assessment should be based on the basic principles of an integrated approach (combination of different methods), namely the use of both single and relative indicators, as well as the use of generalized (integrated) assessment to form a comprehensive and multifaceted assessment.

Список літератури:

1. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі): монографія / М. М. Бурмака, Т. М. Бурмака. Харків: ХНАДУ, 2011. – 204 с.
2. Васюренко В.А. Оцінка економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2016. – Вип. 17(1). – С. 51-54. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__14.

3. Ісаєнко Д. Будівельний комплекс України: трансформація в умовах переходу до ринкового господарства. Держава і суспільство. – 2010. – № 17. – С. 206-210.
4. Касьянова Н. Потенціал підприємства: формування та використання. 2-ге вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2013. – 248 с.
5. Коваленко-Марченкова Є.В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі. Національна економіка. Інтелект XXI. – №1. – 2017. – с. 79-88.
6. Пинда Ю. Методичні підходи до оцінки галузевої конкурентоспроможності на мезорівні управління. Економічна теорія та економічна історія: зб. наук.-техн. пр. Вип. 5(19). – 2008. – С. 192-199.
7. Фещур Р.В. та інші Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій: монографія / за наук. ред. проф. Р.В. Фещура. Львів: Вид-во «Раст-7», 2016. – 226 с.
8. УАІБ: Українська асоціація інвестиційного бізнесу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.uaib.com.ua/>.

References:

1. Burmaka M.M., Burmaka T.M. (2011). Upravlinnia rozvytkom pidpriumstva na prykladi pidpriumstv budivelnoi haluzi [Management of enterprise development on the example of construction companies]: monohrafiia Kharkiv: KhNADU [in Ukrainian].
2. Vasiurenko V.A. (2016). Otsinka ekonomichnoho potentsialu pidpriumstva. [Assessment of the economic potential of the enterprise] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol.17(1). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%281%29__14 (accessed 22 January 2021) [in Ukrainian].
3. Isaienko D. (2010). Budivelnyi kompleks Ukrainy: transformatsiia v umovakh perekhodu do rynkovoho hospodarstva. [Construction complex of Ukraine: transformation in the transition to a market economy] Derzhava i suspilstvo, 17 [in Ukrainian].
4. Kasianova N. (2013). Potentsial pidpriumstva: formuvannia ta vykorystannia. [Enterprise potential: formation and use.] (2-nd edition). K.: Tsentri uchbovoi literatury [in Ukrainian].
5. Kovalenko-Marchenkova Ye.V. (2017). Metodichni pidkhid do otsinky konkurentospromozhnosti potentsialu budivelnoi haluzi. [Methodical approach to assessing the competitiveness of the construction industry] Natsionalna ekonomika. Intelekt XXI, 1 [in Ukrainian].
6. Pynda Yu. (2008). Metodichni pidkhody do otsinky haluzevoi konkurentospromozhnosti na mezorivni upravlinnia. [Methodical approaches to the assessment of sectoral competitiveness at meso-level management] Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia : zb. nauk.-tekh. pr., 5 (19) [in Ukrainian].
7. Feshhur R.V. (2016). Upravlinnya socialno-ekonomichnym rozvytkom pidpriumstv: metodologiya ta instrumentarij [Management of socio-economic development of enterprises: methodology and tools]. R.V. Feshhur (ed.). [in Ukrainian].
8. UAIB: Ukrainska asotsiatsiia investytsiinoho biznesu. Retrieved from <https://www.uaib.com.ua/> (accessed 29 January 2020) [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Терлецька В.О. Аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур / В. О. Терлецька, А. М. Чушак-Голобородько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 5 (51). – С. 65-72. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No5/65.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2020.9. DOI: 10.5281/zenodo.4541318.

Reference a Journal Article:

Terletska V.O. Analysis and evaluation of the development of venture structures / V. O. Terletska, A. M. Chushak-Holoborodko // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 5 (51). – P. 65-72. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No5/65.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2020.9. DOI: 10.5281/zenodo.4541318.

